

УДК 37.015.3

APPLICATION OF THE PROBLEM-BASED LEARNING METHOD IN THE FORMATION OF CRITICAL THINKING AMONG STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES**Kurbanov Z.,***Associate Professor, Department of Applied Mathematics
Karshi State University, Karshi, Uzbekistan***Jumaeva P.,****Rustamova S.***Students of the Faculty of Mathematics and Computer Science
Karshi State University, Karshi, Uzbekistan***ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ****Курбанов З.М.***Доцент кафедры прикладной математики
Каршинский государственный университет, г. Карши, Узбекистан***Жумаева П.Ш.****Рустамова С.Ж.***Студенты факультета математики и компьютерных наук
Каршинского государственного университета*<https://doi.org/10.5281/zenodo.17493481>**Abstract**

In the context of the modernization of the education system, the task of developing critical thinking among future educators is particularly relevant. This article examines the potential of the problem-based learning (PBL) method as an effective tool for enhancing analytical and reflective skills in students of pedagogical specialties. The article presents methodological approaches to organizing problem-based tasks and analyzes the stages of their integration into the educational process. Special attention is paid to pedagogical conditions and digital tools that promote the development of critical thinking. The study results demonstrate the high effectiveness of the method in increasing students' independence, argumentation, and ability to make well-reasoned decisions.

Аннотация

В условиях модернизации системы образования особую актуальность приобретает задача формирования критического мышления у будущих педагогов. В статье рассматриваются возможности метода проблемного обучения как эффективного средства развития аналитических и рефлексивных умений у студентов педагогических направлений. Представлены методические подходы к организации проблемных заданий, проанализированы этапы их внедрения в учебный процесс. Особое внимание уделено педагогическим условиям и цифровым инструментам, способствующим формированию критического мышления. Результаты внедрения метода показали его высокую эффективность в повышении уровня самостоятельности, аргументации и способности принимать обоснованные решения.

Keywords: problem-based learning, critical thinking, pedagogical education, teaching methodology, student independence, digital tools, educational tasks, pedagogical technologies.

Ключевые слова: проблемное обучение, критическое мышление, педагогическое образование, методика преподавания, самостоятельность студентов, цифровые инструменты, учебные задания, педагогические технологии.

Введение

Современная система педагогического образования требует подготовки специалистов, способных к анализу, оценке информации и принятию самостоятельных решений. Критическое мышление становится неотъемлемой частью профессиональной компетентности будущего педагога. Метод проблемного обучения (ПБО) рассматривается как эффективное средство, направленное на развитие аналитического мышления и исследовательских навыков у студентов.

1. Теоретические основы метода проблемного обучения

Проблемное обучение – это педагогическая технология, основанная на активном вовлечении обучающихся в процесс поиска решения проблемной ситуации. Оно предполагает постановку открытых вопросов, требующих самостоятельного анализа, выдвижения гипотез и аргументированных выводов. В основе ПБО лежат идеи деятельностного подхода, конструктивизма и обучения через открытие.

2. Анализ литературы

Метод проблемного обучения (ПБО) широко освещён в педагогической литературе как одно из

ключевых направлений активного обучения. В работах Полат Е.С. подчёркивается значимость формирования когнитивной активности студентов через проблемные задания, направленные на развитие самостоятельного мышления и умения решать нетипичные задачи. Беспалько В.П. рассматривает ПБО как элемент педагогической технологии, обеспечивающей переход от репродуктивного обучения к продуктивному.

Согласно исследованиям Липмана М., критическое мышление формируется в условиях, когда обучающиеся сталкиваются с реальными, открытыми задачами и получают возможность высказывать и обосновывать собственную точку зрения. Сериков В.В. подчёркивает роль личностно-ориентированного подхода, в рамках которого ПБО становится не просто способом передачи знаний, а инструментом личностного и профессионального роста.

В отечественной педагогике метод проблемного обучения адаптируется с учётом цифровых технологий. Исследования Кларина М.В. и Бондаревской Е.В. подтверждают, что использование интерактивных платформ, кейс-методов и ситуационного анализа значительно повышает уровень вовлечённости студентов и развивает критическое мышление.

Дополнительно, Savery J. R. (2006) подчёркивает, что эффективность ПБО обусловлена акцентом на активное участие студентов в процессе решения открытых задач, что напрямую способствует развитию критического мышления. Исследование Schmidt H. G. и соавт. (2011) показывает, что ключевыми факторами успешности ПБО являются групповые обсуждения, формулировка гипотез и обоснование решений. Авторы подчеркивают, что процесс совместного анализа проблем укрепляет когнитивные и метакогнитивные навыки обучающихся. Boud и Feletti (2013) делают акцент на изменении роли преподавателя – от источника знаний к фасилитатору процесса мышления студентов, что особенно актуально в системе педагогического образования.

Таким образом, анализ литературы подтверждает эффективность метода ПБО в контексте подготовки будущих педагогов, особенно при условии комплексного подхода и интеграции современных образовательных технологий.

3. История и эволюция метода проблемного обучения

Метод проблемного обучения берёт своё начало в трудах философа Джона Дьюи, который в начале XX века обосновал идею обучения через деятельность и решение реальных задач. В 1960-х годах в Университете Макмастера (Канада) метод начал активно использоваться в подготовке врачей, после чего был адаптирован и в других сферах образования. ПБО предполагает, что знания усваиваются эффективнее, если они получены в процессе самостоятельного исследования и решения проблемной ситуации. В XXI веке развитие цифровых

технологий позволило ещё больше усилить потенциал ПБО за счёт применения электронных платформ и интерактивных заданий.

4. Сущность критического мышления в педагогической подготовке

Критическое мышление включает умения:

- выявлять суть проблемы;
- анализировать источники информации;
- оценивать аргументы;
- формулировать собственную позицию на основе доказательств;
- принимать решения в условиях неопределённости.

Формирование данных умений особенно важно для будущих учителей, которым предстоит обучать школьников мыслить самостоятельно.

4. Методические подходы к реализации ПБО

Для формирования критического мышления через ПБО целесообразно:

- использовать кейс-методы и ситуационные задания;
- создавать проблемные вопросы, не имеющие однозначного ответа;
- применять групповую и индивидуальную рефлексию;
- организовывать дебаты и аргументированные дискуссии;
- интегрировать цифровые платформы (Migo, Padlet, Google Docs).

5. Модель формирования критического мышления средствами ПБО

Предлагаемая модель формирования критического мышления с использованием ПБО включает следующие этапы:

- 1) Постановка проблемы – преподаватель формулирует открытую педагогическую задачу;
- 2) Самостоятельный поиск информации – студенты анализируют ресурсы, консультируются;
- 3) Групповое обсуждение – идеи и гипотезы обсуждаются в командах;
- 4) Разработка решений – формируются обоснованные предложения;
- 5) Презентация и защита – каждая группа защищает свою точку зрения;
- 6) Рефлексия – проводится анализ успешности, самооценка.

Данная модель позволяет последовательно и системно развивать ключевые компоненты критического мышления, сочетая когнитивную и коммуникативную активность студентов.

6. Практический опыт внедрения

В Каршинском государственном университете был проведён педагогический эксперимент среди студентов 2-го курса направления «Педагогика». Экспериментальная группа обучалась с применением метода ПБО, контрольная – традиционным способом. В течение семестра студентам предлагались задания по анализу педагогических ситуаций, формулировке гипотез, работе в малых группах и защите проектов.

7. Результаты и обсуждение

По результатам анкетирования и наблюдений выявлено:

- 78% студентов экспериментальной группы повысили уровень аргументации в обсуждениях;
- 72% научились выделять ключевые идеи из текстов;

- 69% стали увереннее формулировать и защищать свою точку зрения;
- 65% отметили, что задания стимулировали их к самостоятельному поиску решений.

Таблица 1.

Сравнительные результаты оценки уровня критического мышления

Критерии	Контрольная группа (%)	Экспериментальная группа (%)
Уровень аргументации	52%	78%
Анализ источников	48%	72%
Формулировка позиции	51%	69%
Самостоятельность решений	46%	65%

Полученные результаты подтверждают эффективность модели применения ПБО для развития критического мышления.

8. Перспективы применения ПБО в педагогическом образовании

Учитывая высокую эффективность метода проблемного обучения, перспективным направлением его развития является интеграция в онлайн-курсы, дистанционные программы и смешанное обучение (blended learning). В условиях цифровой трансформации образования ПБО может эффективно использоваться на всех уровнях подготовки – от бакалавриата до программ повышения квалификации. Кроме того, метод применим при формировании междисциплинарных компетенций, таких как работа в команде, лидерство, принятие решений и развитие эмпатии.

Проблемное обучение имеет потенциал быть адаптированным под специфику разных дисциплин. Например, в математике – для решения нестандартных задач, в педагогике – для анализа педагогических ситуаций, в лингвистике – при изучении речевых стратегий. Таким образом, метод ПБО следует рассматривать как универсальный педагогический инструмент, способствующий развитию интеллектуального и профессионального потенциала будущих специалистов.

9. Научная новизна

Научная новизна исследования заключается в разработке модели применения метода проблемного обучения для развития критического мышления у студентов педагогических направлений, с учетом цифровой образовательной среды и методик рефлексивного анализа.

Выводы

Проведённое исследование позволяет сделать следующие обобщённые выводы:

1. **Метод проблемного обучения (ПБО)** является эффективным педагогическим инструментом, способствующим формированию ключевых компетенций у студентов педагогических направлений, особенно — критического мышления, самостоятельного анализа информации, умения принимать решения в условиях неопределённости.

2. **Разработанная модель** формирования критического мышления средствами ПБО демонстрирует высокую практическую применимость. Включение в образовательный процесс этапов постановки проблемы, группового обсуждения, разработки решений и рефлексии позволяет не только

активизировать познавательную деятельность студентов, но и повысить их уверенность в выражении и обосновании собственной точки зрения.

3. **Результаты педагогического эксперимента** подтверждают, что применение метода ПБО способствует значительному повышению уровня аналитических и аргументативных умений студентов по сравнению с традиционным обучением.

4. ПБО также стимулирует **мотивацию к обучению**, усиливает личную заинтересованность в изучаемом материале, формирует навыки командной работы и способствует развитию коммуникативной компетентности.

5. В условиях цифровизации образования ПБО может быть эффективно интегрировано в **дистанционные и смешанные форматы обучения**, особенно при использовании цифровых платформ и инструментов (Google Docs, Miro, Padlet и др.), которые поддерживают групповое взаимодействие.

6. **Научная новизна** исследования заключается в комплексной разработке и внедрении модели проблемного обучения, ориентированной на развитие критического мышления именно в рамках подготовки будущих педагогов.

Таким образом, проблемное обучение может быть рекомендовано как системообразующий метод в подготовке педагогических кадров, обеспечивающий не только усвоение знаний, но и развитие мышления, необходимых для эффективной педагогической деятельности в условиях быстро меняющейся образовательной среды.

Предлагаемая методика может быть рекомендована для широкого внедрения в практику подготовки будущих педагогов.

Список литературы:

1. Boud, D., & Feletti, G. (2013). The Challenge of Problem-Based Learning. Routledge. [Scopus indexed]
2. Savery, J. R. (2006). Overview of Problem-Based Learning: Definitions and Distinctions. The Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 1(1), 9–20. <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1002>
3. Schmidt, H. G., Rotgans, J. I., & Yew, E. H. J. (2011). The process of problem-based learning: what works and why. Medical Education, 45(8), 792–806. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2011.04035.x>
4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 2002.

5. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2020.

6. Липман М. Критическое мышление и образование. – М.: Логос, 2019.

7. Сериков В.В. Образование и личность. – М.: Логос, 2018.

8. Кларин М.В. Инновационные модели обучения. – М.: Народное образование, 2021.

9. Бондаревская Е.В. Смысл образования и педагогические ценности. – Ростов н/Д: Феникс, 2020.